

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Reporte Semanal do Bitcoin

20/12/2022
Vol. 1, N^o. 42/ 2022
ISSN 2764-5452

Professores Helcio Hoffmann
e Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 1, Nº. 42/ 2022

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2022.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

O presente reporte gratuito tem a intenção de discutir semanalmente o comportamento do Bitcoin, ativo financeiro digital.

Este reporte traz também notícias e análises gráficas do Bitcoin. Além disso, apresenta novidades, softwares e aplicativos usados para acompanhar este criptoativo.

O objetivo deste trabalho é de contribuir com o debate que envolve a cultura do Bitcoin.

A Amauta é uma instituição de economia criativa e tem como objetivo disseminar conhecimento na comunidade acadêmica e empresarial com temas referentes a inovação, educação e finanças.

Esperamos que este trabalho possa contribuir com o debate.

42. Risco Sistêmico

Em finanças, risco sistêmico refere-se ao risco de colapso de todo um sistema financeiro ou mercado. Quando uma entidade que mexe com ativos financeiros colapsa, assume-se da possibilidade de termos risco no sistema. Isto porque todos os bancos, corretoras e outras entidades financeiras estão interconectadas. Se uma quebra há possibilidade de termos um efeito dominó porque esta deve a outra, que por sua vez, deve a outra etc.

Nos últimos dias notícias alarmantes sobre o colapso da maior corretora de criptomoedas do mundo tem levado a milhares de investidores a tirarem seus bitcoins das suas contas. Há um mês tivemos o colapso da corretora americana FTX que iniciou uma queda no preço do Bitcoin.

Afinal, há possibilidades de colapso da Binance?

Se sim, qual o impacto para as criptomoedas?

Com respeito à primeira questão podemos dizer que qualquer entidade financeira está em risco, na medida que seus clientes comecem a tirar seus recursos e esta não tiver fundos suficientes para liquidar essas saídas. No caso do sistema financeiro centralizado (tradicional), se um banco vai para a falência, dependendo do seu tamanho e nível de influência, os governos podem intervir para impedir um crash. No caso das criptomoedas, pelo fato delas serem descentralizadas (mas não muito para as que estão em corretoras), não há como o sistema institucional agir socorrendo. Este seria o pior dos mundos para QUEM TEM DINHEIRO EM CRIPTOMOEDAS EM CORRETORAS. O problema é com as corretoras, não com o Bitcoin. Obviamente teremos uma queda do valor da criptomoeda, a extinção de muita *shitcoin* (criptomoeda sem fundamento), tudo que precisamente Satoshi Nakamoto queria exterminar. Intermediários!

Para quem torce contra o Bitcoin lamentamos dizer, não vai morrer, pode até sofrer, desvalorizar, mas não morrerá.

Estamos falando de uma das maiores inovações do sistema financeiro nos últimos séculos.

Todo esse arcabouço inovativo não pode ser jogado no lixo, há um legado que, inclusive, os grandes países estão usando e incorporando nos seus sistemas financeiros.

Por isso, continuamos com o nosso Mantra:

Compre Bitcoin!

Aproveitando, esse reporte, feliz natal amigo Amauta.

Arte digital da Semana

A arte semanal é o Bitcoin do natal. Feliz natal amigos!.
Arte da nossa querida Valeria Drago @valukki

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- - Setas vermelhas representam suporte;
- Setas verdes representa resistências;
- ROC's continuam indicando queda do preço;
- Após o rompimento do fundo entramos em consolidação (em gráficos menores podemos observar um falso rompimento nesta última semana e já retornamos a consolidação, Isto acontece pois os gráficos ainda apontam para queda de preços);
- Tendência da queda neste cenário.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Setas vermelhas representa regiões de suporte;
- Setas verdes representa regiões de resistência;
- Estamos a 5 semanas em consolidação (Quadrilátero vermelho);
- Temos uma LT (Linha de tendência) acima que vem sendo respeitada e será uma provável resistência (linha preta).

Gráfico diário

- Setas vermelhas indicam os suportes;
- Seta verdes indicam resistências;
- Roc´s continuam em tendência de queda;
- Preço segue em nova consolidação após rompimento da consolidação anterior.

Gráfico 2 horas

- Preço em nova consolidação (Quadrilátero Preto);
- Seta vermelhas indicam suportes;
- Todos ROC's abaixo da linha 0 (círculo amarelo);
- Setas verdes representas resistências.

OBS: Como estamos em tendência de queda, é comum termos falsos rompimentos como ocorreu na última semana. Antes de operar esperem topos e fundos ascendentes ou descendentes. Nunca operem sem utilizar ordens OCO. Cuidado ao operar consolidação, operar tendência nos traz resultados melhores.

CURSO EAD

MULTIPLIQUE SEU DINHEIRO NA RENDA FIXA

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

Assista uma aula grátis: <https://bit.ly/3Sv1IYp>

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

The image shows a promotional banner for Vector Crypto. At the top left, the Vector logo (a green 'V' with 'vector' and 'Nelogica' below it) and the Amauta logo (the word 'Amauta' in a colorful, stylized font) are displayed. To the right, there is a language selector showing 'Português (BR)' with a dropdown arrow. The background features a laptop displaying a complex trading interface with multiple charts, including candlestick and volume charts, and a table of market data. Below the laptop, the main text reads: 'Vector: a plataforma que vai levar seus investimentos em cripto a outro patamar!' followed by a paragraph: 'Mergulhe nas poderosas ferramentas, recursos exclusivos de análise e execução de ordens, e ainda desfrute de avançados sistemas de segurança e integração com as maiores exchanges do mundo.' At the bottom left, there is a teal button with the text 'TESTAR 30 DIAS GRÁTIS'.

<https://www.vectorcrypto.com.br/pt/promo/amauta>

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU V

03 a 08 de julho de 2023

Pré-inscrições
Aqui

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL